

ВЛИЯНИЕ НИТРОФИКСА НА РОСТ, РАЗВИТИЕ, ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ СОИ

¹Ёрматова Д.Ё., ²Хушвактова Х.С., ³Хамраева М.К., ⁴Муҳаммадиев Ж.

¹профессор Узбекский государственный университет мировых языков, каф. Естественных наук. г. Ташкент, ²профессор Узбекский государственный университет мировых языков, зав каф. Естественных наук. г. Ташкент, ³доцент зав каф. Естественных наук. г. Денау

⁴соискатель Узбекский государственный университет мировых языков, зав каф.

Естественных наук. г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14034678>

Аннотация. Инокуляция семян сортов сои способствует образованию на ее корнях клубеньков, усиливает усвоение азота воздуха, обеспечивает лучший рост и развитие растения, повышает урожайность и является обязательным приемом в технологии возделывания этой культуры. При инокуляции семян сортов сои образуют на корнях клубеньки, в почвах Средней Азии без штаммов клубеньки не образуют.

Ключевые слова: соя, сорт, аридная зона, клубеньки, плодородие, урожай, инокуляция, нитрофикс, корень.

Аннотация. Соя навлари уруғларни нитрофикс препарати билан ишлаб экилганда, ўсимлик илдизлари орқали, ҳаводан соф азотни ўзлаштириши осонлашади, яхши ўсиб ривожланади ва ҳосилдорлиги ошиб, дон олишда энг мақбул агротехник тадбирлардан бир ҳисобланади. Ўрта Осий тупроқларида соя уруғлари нитрофикс препарати билан ишланмаса унинг илдизида туганк ҳосил бўлмайди.

Калим сўзлар: соя, нав, қургоқчил ҳудуд, тугунак, унумдорлик, ҳосил, инокуляция, нитрофикс, илдиз.

Abstract. Inoculation of seeds of soybean varieties promotes the formation of nodules on its roots, enhances the absorption of air nitrogen, ensures better growth and development of the plant, increases productivity and is a mandatory technique in the technology of cultivating this crop. When seeds of soybean varieties are inoculated, nodules form on the roots; in soils of Central Asia without strains, nodules do not form.

Keywords: soybean, variety, arid zone, nodules, fertility, yield, inoculation, nitrofix, root.

Введение

Соя как ценнейшая бобово-масличная культура многостороннего использования получает всё большее распространение в мире. В 2022 году производство соевого зерна достигло 356 млн. т и теперь эта культура прочно занимает 4-е место в мировом земледелии после пшеница, кукурузы и риса. особое внимание уделяется ей в Бразилии, США, Аргентине, Китае и Индии, где сосредоточено более 90 % всех посевов сои. за последние десятилетие среднегодовой прирост объёмов производства соевого зерна составил 3 % и по темпам увеличения валовых сборов соя опережает все другие сельскохозяйственные культуры. Это обусловлено стабильно возрастающим спросом на высокобелковое и масличное сырё.

Повысился интерес к этой культуре в последние года и в нашей стране. Появилась тенденция к расширению ей посевов на областях. Впервые республике 2017 году выделено,

для сои 50 000 гектар площади на поливных землях и привезено семена сои из других сосеющих стран.

Земледелие Узбекистана отличается жестким водным режимом, низким плодородием и содержанием гумуса, И.Г.Лавронов (1976), Р.Орипов (1986), Д.Ё.Ёрматова (2012.) в зависимости от высоты местности над уровнем моря изменяется экологическая характеристика массивов и часто отмечаются условия, при которых появляется возможность выращивания сои, но она в этих условиях не изучалась.

В недалеком прошлом в богарном земледелии Узбекистана роль бобовых культур как накопителей азота была ощутимой. Как сообщает А.А.Абдураимов (1965), Е.П.Горелов (1996) на богаре Узбекистана в XVI-XIX веках зерновые культуры чередовались с посевами чины, чечевицы и нута. Об этом же пишет В.И.Федченко (1972), который описывает чечевицу, возделывающуюся на богаре вдоль нижней границы Зарафшанской долины и Бухарского ханства.

Материалы и методы. С целью изучения возможности культуры сои на орошаемой зоне и оценки роли нитрагина были заложены опыты. Опытные участки располагались на светлых сероземах с содержанием гумуса в слое 0...20 см 1,15% и общего азота 0,08%, на типичных сероземах в почве содержалось гумуса 0,80-...0,9% и общего азота 0,056. 0,051%. Это один из важных показателей плодородия почвы на аридной зоне, количество которого не всегда удовлетворяет потребность растений.

Из материалов видно, что после уборки растений сои, агрохимический состав почвы хотя бы чуть- чуть улучшилось. В настоящее время пополнение азота в орошаемых почвах происходит за счет азота атмосферных осадков (7...8 кг/га), фиксации атмосферного азота свободно движущимися бактериями, разложение растительных остатков после уборки урожая (А.Кудрин, 1948, М.М.Кононова 1980 и др.

На орошаемых почвах Узбекистана в настоящее время возделываются только зерновые культуры и хлопчатник, главным образом пшеница и ячмень, изредка практикуются пары и возделываются бахчевые культуры, но это не обеспечивает достаточного притока азота, а внесение минеральных удобрений чаще всего не дает надлежащего эффекта и вносятся они на ограниченных площадях. В связи с этим роль бобовых, способных фиксировать азот при помощи клубеньковых бактерий, возрастает.

К сожалению, в настоящее время в системе земледелия роль бобовых культур как фиксаторов азота исключена полностью. Это побудило нас к изучению сои на аридной зоне, как фиксатора азота.

Результаты опытов подтвердили, возможность выращивания сои на отдельных массивах орошаемых почвах Узбекистана. Опыты с посевами сои без нитрагина и с нитрагинами показывают, что урожайность сои на аридной зоне можно получить только при орошении.

С целью выявления эффективности штаммов нитрофикса почвенной азотфиксации на сое были заложены опыты, в которых изучалось штамма ризоторфина.

При закладке опытов применяли блочный метод размещения штаммов. Междурядья были приняты 60 см, повторность опыта 4-х кратная, площадь деланки 50 м², густота стояния 450 тыс. на гектар.

Изучались скороспелые сорта сои Орзу, Селекта 201 и среднеспелые сорта Дустлик и Славия. Наблюдения 2021...2022 г.г. показали, что сорт Дустлик по сравнению с другими сортами оказался более устойчивым для аридных условий.

Обсуждение. Анализы почвы показывает, что количество азота в почве при выращивании сои с нитрагином на аридной зоне значительно возрастает, а это особенно важно, так как оставленный азот растениям сои в любых количествах будет использован следующими культурами.

В пересчете на гектар в слое 0...40 см соя оставляет до 40-60 кг нитратного азота. Потребности сои в азоте при выращивании с инокуляцией семян нитрагином обеспечиваются полностью, а накопленный азот положительно влияет на урожайность последующих культур.

Двухлетние исследования показали, что применение пяти разных штаммов на аридной зоне дали положительные результаты. Штаммы нитрофикса получили из ВНИИМК. Влияние нитрофикса на образование клубеньков и рост растения сои проявляется с фазы третьего тройчатого листа. Растения, выращенные с нитрофиксом, имели темно-зеленую окраску, сохраняющуюся до усыхания листьев. Растения без нитрофикса бывают светло-зелеными, отстают в росте. Урожайность растений без нитрофикса значительно ниже. Таким образом, положительное влияние нитрофикса на урожай сои подтверждается опытами.

Результаты. При изучении корневой систем растений, взятых с делянок инокулированных различными штаммами, было установлено, что в фазе полного цветения сои сорт Дустлик на всех растениях, выращенных при инокуляции, образовались клубеньки, а растения без инокуляции клубеньков не имели. Отмечались некоторые различия по количеству и размеру клубеньков.

На растениях контрольных делянок клубеньков не было. Прибавка урожая семян сои под воздействием инокуляции была в целом достоверна, но в пределах штаммов ризобиума различия по урожаю находились в пределах ошибки. Следовательно, применение инокуляции семян при посеве на жарком климате вполне целесообразно.

Образование клубеньков на корнях сортов сои (среднем 2 года)

Втор- ость	орта	Число клубеньков, шт			сположение убеньков по оризонте, см	
		щая сло убенько	ержнево корне	КОВОМ рне	0см	20см
I	Дустлик	84,5	22,4	61,5	58,2	24,3
	Славия	80,6	22,1	53,5	53,2	29,4
	Орзу	60,9	15,7	54,2	40,4	22,4
	Селекта 201	92,4	31,1	61,4	66,4	28,0
II	Дустлик	109,9	28,7	81,2	74,0	35,9
	Славия	111,3	29,2	73,1	73,5	27,8
	Орзу	82,6	21,4	60,3	55,6	25,0
	Селекта 201	122,4	32,6	89,8	75,6	44,8
III	Дустлик	116,4	29,6	86,8	80,4	36,0
	Славия	103,4	28,3	75,1	74,2	23,2
	Орзу	96,7	23,6	72,1	64,5	33,2
	Селекта 201	83,3	26	77	77	6

Аридные условия влияют не только на размер урожая и его качество. Для оценки урожая сои, полученного на аридной зоне был сделан анализ урожая по физическим признакам, биологическим свойствам и химическому составу.

Урожай выращенный на аридной зоне сравнивался с урожаем того же сорта, выращенного на поливе, при этом качество семян было одинаковым, так как они были взяты из одной партии.

Для оценки сои на аридном зоне выращивалась группа сортов, из которых лучше других зарекомендовал себя сорт Дустлик. Из данных видно, что благодаря инокуляции растений увеличился не только урожай зеленой массы, но и масса корней, увеличение достигло 1,5 т/га, что вся масса корней инокулированного варианта имела хорошо развитые активные (розовые) клубеньки, при этом наблюдается обогащение почвы азотом и повышение урожая последующих культур.

В пахотном слое почвы на богаре соя накапливает от 1,3...1,6 т/га корней на гектар. Значительная часть их уходит за пределы пахотного слоя. Влияние нитрагина отчетливо прослеживается во всех показателях при оценке физических качеств урожая сои. Масса 1000 семян сорта Орзу оказалась

меньше, чем при выращивании на поливе, но при использовании нитрофикса эта разница составила лишь незначительную часть.

Для полной оценки качества урожая сои было выявлено содержание незрелых семян, которые отличались меньшим размером, морщинистостью и окраской. Содержание в урожае щуплых и незрелых семян на богаре довольно высокое, что несомненно снижает качество урожая. Применение нитрофикса и правильный выбор районов возделывания по-видимому, позволит в будущем иметь урожай сои, отвечающий всем требованиям.

В нашем опыте изучены элементы структуры урожайности разных сортов сои (количество бобов, количество семян на 1 растений, масса семян с 1 растений, масса 1000 семян с нитрофиксом и без нитрофикса. Одним из основных элементов урожайности является количество бобов, причем количество бобов было больше в обоих вариантах при норме посева 70 кг/га. Наибольшее количество бобов наблюдалось у среднеспелого сорта Славия, а показатель был близок сорту Дустлик.

Отмечено, что число бобов было близко друг к другу у местных раннеспелых сорта Орзу и среднеспелых сорта Селекта 201 украинской селекции. Относительно небольшое количество бобов с нитрагином нормой посева 70 кг/га объясняется большим количеством бобов. Когда мы проанализировали структуру продуктивности по количеству семян на растение, было замечено, что существует положительная корреляция между количеством бобов и количеством семян на растении.

Как и при анализе количества бобов, результат сорта Славия близок к сорта Дустлик (безнитрофикса образовалось всего - 129,5 штук семян, а с нитрагином - 159,7 штук семян в растений. Самый высокий урожай зерна была получено по местному сорту Дустлик с применением нитрофикса.

Таблица

Влияние нитрофикса на урожайность сортов сои

Сорта сои	Число раст. Перед уборкой (тыс. шт)	Урожайность (т/га)	Разница урожая по вариантам (ц/га)	Разница урожая (%)
Без нитрагина				
Дўстлик	309	2,68	-	-
	371	2,86	-	-

	416	2,54	-	-
Славия	310	2,33	-0,130	1,06
	369	2,41	-0,220	0,91
	418	2,25	-0,100	0,99
Орзу	322	1,66	-0,750	0,68
	382	1,99	-0,640	0,75
	434	2,31	-0,130	1,06
Селекта 201	313	1,73	-0,670	0,72
	378	2,05	-0,610	0,76
	425	2,20	-0,200	1,10
С нитрофиксом				
Дўстлик	310	2,93	-	-
	374	3,32	-	-
	432	2,64	-	-
Славия	313	2,99	+0,090	1,03
	377	3,29	+0,290	1,10
	419	2,82	+0,240	1,10
Орзу	313	2,28	-0,650	0,77
	374	2,77	-0,450	0,71
	424	2,64	-0,200	0,70
Селекта 201	325	2,22	-0,660	0,74
	384	2,61	-0,480	0,84
	436	2,52	-0,100	0,99

По результатам анализа массы 1000 семян по показателям продуктивности все варианты с использованием штамма нитрофикса показали превосходство. В отличие от проанализированных элементов структуры урожайности относительно, где была применено нитрофикс дали положительный результат или урожай зерна сои была на 3-5 ц/га больше. По

сортовым характеристикам сорт Дустлик была самый высокоурожайный, который составляют урожай 3,32 ц/га.

В заключение следует отметить, что для достижения положительных результатов по этому признаку учитываются сортовые характеристики сортов, участвующих в опыте, почвенно-климатические условия, использование штамма нитрофикса и подбор оптимального сортов сои.

При применении нитрофикса увеличивается урожай зерна по сравнению контроля на 5,6-7,8 центнер га. Например сорт Орзу дала урожай без нитрофикса 10,5 ц/га, а с 14,2 ц/га. Сорт Дустлик дал урожай без нитрофикса 12,3 а с нитрофиксом 15,5 ц/га зерна. Кроме того, в значительной степени улучшается его качество; растения обогащаются белком, увеличивается масса сухого вещества, всхожесть семян, а также зрелость семян.

Известно, что химические показатели зависят от биологических особенностей сорта и почвенно-климатических условий. При посеве в северной зоне количество белка в семенах уменьшается и увеличивается количество масла, а в южной зоне увеличивается количество белка и уменьшается количество масла.

Мякушко Ю.П., [121; стр. 17-27], Ёрматова Д.Ю. [24; 166 с.] и Кучеренко Л.А. [113; стр. 52-56] пишет, что качество семян главным образом зависит от их химического состава. Кадыров С.В. [110; стр. 17-22.] указано, что на степень накопления основных компонентов в зерне влияют и погодные условия. 1998 год был очень засушливым, и недостаток влаги привел к увеличению процента белка и снижению содержания жира.

Ширинян О.М., Чайка Н.Ф. [54; 192-204-с.], влияет на содержание белка в зерне при его посеве нитрагином или ризоторфином.

Кучеренко Л.А. [113; С. 52-56], Логойда Т.В. [115; С. 129-130], Кадыров С.В. [110; 17-22 с.], по выводам о почвенно-климатических условиях районов выращивания сои, биологических особенностях сорта, нормах посева, температуре и влажности воздуха в различных условиях окружающей среды, применении различных агротехнические мероприятия приводят к значительному изменению химического состава семян. Содержание белка и масла в семенах изменяется в ту или другую сторону при увеличении нормы высева или уменьшении при внесении штамма нитрагина.

Химический состав сои также на аридной зоне бывает иным, чем на поливе. Анализы показывают, что на семенах сои накапливается больше белка, чем на поливе, что они меньше содержат жира.

Енкен В. Б. о зависимости между количеством белка и масла в семени, обратной пропорциональности. [21; 622 с.], Петибская В.С., Кочегура

А.В. Баранов В.Ф. [131; 116-125.], Кадыров С.В. [110; С. 17-22], Логоида Т.В. [115; стр. 129-130], Кучеренко Л.А. [113; 52-56 с.] приведены в данных. По их материалам, увеличение нормы высева сортов сои увеличивает содержание белка в семенах. У всех сортов сои эта особенность закономерным образом сохранена. Количество белка в семенах увеличивается, а количество масла уменьшается даже при использовании штамма нитрагин. В наших исследованиях норма посева 70 кг/га, у среднего сорта Узбекская-2 содержание белка 38,2%, масла 22,3%. результат наблюдался. По данным анализа химического состава зерна Дуслик, она составляет 41,2%, 22,6%, в нашем опыте такая норма посева считалась оптимальной. Следует отметить, что местный раннеспелый сорт Орзу при норме высева 70 кг/га имеет более высокий показатель, чем сорт Славия с нитрагином, содержание белка в зерне 40,7%, количество масла 21,8%.

У сорта Селекта 201а химический состав зерна зафиксированы относительно разные по сравнению начальной характеристики. То есть установлено, что количество белка в зерне составило, что на 2,1% меньше, чем у сорта Дуслик, а количество масла - 2,2%, что на 1,6% меньше. Причина этого в том, что эти сорта, относящиеся к селекции России, поступили в нашу республику как интродуцированные, а благодаря почвенно-климатическим условиям Узбекистана, благодаря высокой температуре воздуха, среднераннеспелый сорт Селекта 201 стал раннеспелым, то есть произошло биологическое изменение характеристик сорта, по продуктивности растения, а также по химическому составу зерна.

Высокое содержание протеина и низкое содержание жира не является отрицательным показателем, так как соя в наших условиях используется как масличная, а также как кормовая культура и повышении содержания протеина в ней представляет особый интерес.

Соя на сероземе в Среднеазиатском регионе может иметь особое значение, так как здесь имеются неограниченные возможности получать высокие урожаи многочисленных культур, но для этого нужна постоянная забота о плодородии почвы. При выращивании сои на сероземах без инокуляции азота в почве было мало и его количество не прибавилось, а в конце вегетации даже уменьшилось, а урожай сои был низким.

При выращивании сои с инокуляцией, урожай сои значительно возрос, а содержание белка увеличилось и к тому же в почве после выращивания сои осталось много азота. При выращивании сои с нитрофиксом в слое 0-30 см осталось 67-75 кг азота.

Под влиянием инокуляции в почве увеличивается количество подвижного фосфора. Это объясняется тем, что клубеньковые бактерии в

своём составе содержит не только азот, но и фосфор, который входит в состав самих бактерий и может усваиваться из нерастворимых соединений. Положительное влияние инокуляции семян сои при посеве на сероземных почвах позволяет предположить, что эта культура может стать важным резервом азота в аридном земледелии.

Выводы. Исследованиям установлено, что содержание азота в почве, накапливаемых растениями сои зависит от влажности почвы. При благоприятном увлажнении количество валового азота в почве за период роста сои усваиваться. Научная значимость результатов исследования показала, что почвенно-климатические условия Узбекистана в основном оптимальны, при использовании штаммах нитрофикса на аридных почвах дают высокие урожаи, образуя клубеньки на корнях, а так же доказано увеличение биологической активности почвы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдураимов А.А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XV1-первой половине XIXвека.-Ташкент: Фан, 1965.с.286
2. Горелов Е.П. Соя в Узбекистане. Ж Сельское хозяйства Узбекистана. Ташкент. 1996. № 5 с.21.
3. Ёрматова Д.Ё. Выращивание сортов сои сухим и жарким климате южных областях Узбекистана. Ташкент. Монография. Соя самая выгодная культура. 2012. С.129.
4. Кононова М.М. Продуктивность сои в зависимости от крупности семян. Ж.Зерновое хозяйство,1980-№2.С.23.
5. Кудрин Д.А. применение удобрений и извести на кислых почвах Приамурья. Блоговещенск, 1975.С.22,
6. Федченко В.И. О развитие корневой системы зернобобовых культур на подзолистых-суглинистых почвах.1972.Москва. С.91-98
7. Давитая Ф. Ф. Засухи в СССР и научное обоснование мер борьбы с ними по природным зонам. Москва 1958. 300. с.,
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М: Колос, 1985.-Б.317
9. Кучеренко Л.А. [113; стр. 52-56]. Влияние зоны выращивания сои на биохимической состав семян // Селекция и агротехнология сортов сои северного экотипа: Сб.материалов научно-практической конф. 28 июня 2006. – Воронеж, 2006. – С. 52-56.
10. Кучеренко Л.А., Петибская В.С.,Савельев А.А., “ Влияние сроков посева на биохимические показатели семян сои” специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство» 2016.- С. 86-87.
11. Кадыров С.В. [110; стр. 17-22.] ., Азотфиксации и фотосинтез посевов сои при разных нормах высева // Соя и другие бобовые культуры в Центрально-Черноземье. - Воронеж, 2008.- С.149-152.
13. Кальмиков А.В.,Князов Б.М. Особенности азотного питания сои и условия активного боборизобиального симбиоза / Селекция и агротехнология сортов сои северного экотипа: Сб.науч.практ.конф. - Воронеж, ФГОУ ВПО “Воронежский ГАУ им.К.Д.Глинки”, 2006. – с. 34-36.

12. Кожемяков, А. П. Продуктивность азотфиксации в агроценозах/А. П. Кожемяков // Микробиол. журн. – 2017 – № 4 – С. 22 – 28
13. Кочегура А.В., Баранов В.Ф. Влияние сортовых особенности, факторов внешней среды и агротехнических приемов на качество семян сои. Соя биология и технология возделывания. Краснодар.: Советская Кубань, 2005 – 116-125с.
14. Логойда Т.В. [115; С. 129-130], Логойда Т.В. Урожайность и биохимический состав семян сортов сои пищевого использования в зависимости от условий выращивания // Сб.докл.3-й межд.конф.молод.учён. спец. ВНИИМК. - Краснодар, 2005. - С. 129-130.
15. Мякушко Ю.П., [121; стр. 17-27. Однолетние бобовые культуры на корм // Сб.науч.тр. М, 1971. – с. 17-27
16. Трофимова Т.Ф. Влияние бактериальных препаратов и стимуляторов роста на продуктивность сои в условиях Кузнецкой лесостепи. Автореф.дисс.канд. с/х наук., Новосибирск, - 2012, 18 с. 6. Фатина П.Н. Применение микробиологических препаратов в сельском хозяйстве. Вестник Астраханский Гос.Тех.Университета, 20017, №4, -С. 133-136
17. Сытников,Д.М.Актуальность фиксации азота атмосферы / Д. М. Сытников // Современные взгляды наэволюцию органического мира. – 2014 – С. 72-77
18. ФадеевА.А.,М.Ф. Фадеева,Л.В. Воробьева,экологическая устойчивостьраннеспелых сортов сои кабиотическим стрессорам. Масличные культуры. Вып.2 (148-149), 2011.
19. Хамраева М.К., Ёрматова Д.Ё. Выращивание сои в почвенно- климатических условиях Бухарской области. . // X11 международной научно технической конференции . Техника и технология пищевых продуктов. Том.1 Могилёв .2018.С 168-169.
20. Юсова О., Асанов А.М. Характеристика перспективных источников сои с повышенным качеством семян и урожайностью в условиях южной лесостепи западной Сибири. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. Вып.3(175).2018 Б.40-44